

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

INNOVATSIYA

MAKTAB

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

Google
Scholar

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari

Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

IKKI VA UCH NOMA'LUMLI TENGLAMALAR SISTEMASINING TO'QIMACHILIK SOHASIGA QO'LLANILISHI

Toshpo'latova Shaxlo Ulug'bek qizi

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ikki va uch noma'lumli tenglamalar sistemalarining tekstil sanoatidagi amaliy qo'llanilish masalalari ko'rib chiqiladi. Aralashma tarkibini hisoblash, bo'yoq eritmasining konsentratsiyasini aniqlash hamda ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirishda tenglamalar sistemasi muhim vosita ekanligi asoslanadi. Keltirilgan misollar orqali matematik usullarni ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etish samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: tenglamalar sistemasi, ikki noma'lumli tenglama, uch noma'lumli tenglama, tekstil sanoati, aralashma, optimallashtirish, bo'yoq eritmasi.

Kirish

Tekstil sanoati murakkab texnologik jarayonlarni o'z ichiga oladi. Xomashyo tayyorlash, ip yigirish, mato ishlab chiqarish, bo'yash va pardoqlash kabi bosqichlarda turli fizik-kimyoviy parametrlar nazorat qilinadi. Bu jarayonlarda ko'plab hisob-kitoblar zarur bo'lib, ular orasida aralashma nisbatlarini aniqlash, xarajatlarni taqsimlash, bo'yoq konsentratsiyasini topish kabi vazifalar alohida o'rin tutadi. Shunday hollarda **ikkita yoki uchta noma'lumli tenglamalar sistemasidan foydalanish** amaliy yechim beradi.

Ikki noma'lumli tenglamalar sistemasi va uning qo'llanilishi

Ikki noma'lumli tenglamalar sistemasi ko'pincha **ikki xil parametrlarni** aniqlash zarur bo'lgan hollarda qo'llaniladi.

Aralashma tarkibini hisoblash

Mato ishlab chiqarishda paxta va viskoza aralashmasidan foydalaniladi. Agar umumiy aralashma og'irligi va qiymati berilgan bo'lsa, uning tarkibini tenglamalar yordamida hisoblash mumkin. Masalan:

$$x+y=100,$$

$$30000x+45000y=3900000$$

Bu yerda x – paxta miqdori (kg), y – viskoza miqdori (kg).

1.2. Bo‘yoq eritmasi konsentratsiyasi

Matoni bo‘yashda ikki xil bo‘yoqdan foydalanilganda kerakli pigment miqdorini aniq belgilash zarur bo‘ladi:

$$x+y=10,$$

$$5x+8y=70$$

Bu tenglamalar yordamida eritmadagi bo‘yoqlar hajmi topiladi.

2. Uch noma‘lumli tenglamalar sistemasi va uning qo‘llanilishi

Uch noma‘lumli tenglamalar bir vaqtning o‘zida uch parametrni hisoblash imkonini beradi.

2.1. Uch komponentli ip aralashmasi.

Mato ishlab chiqarishda paxta, poliester va elastan aralashmasidan foydalanilganda quyidagi shartlar berilgan bo‘lsin:

$$x+y+z=200,$$

$$x=80,$$

$$x+y=160$$

Bu tenglamalardan paxta, poliester va elastanning aniq nisbatlari aniqlanadi.

2.2. Ishlab chiqarish harajatlarini hisoblash.

Bir fabrikada trikotaj, saten va ipak matolari ishlab chiqariladi. Ularning tannarxi va hajmi turlicha bo‘lib, umumiy daromadni aniqlashda quyidagi sistemadan foydalanish mumkin:

$$50x+70y+100z=1000000$$

$$x+y+z=15000$$

$$2x+y=z$$

Bu yerda x, y, z – mos ravishda trikotaj, saten va ipak mahsulotlarining miqdori.

3. Amaliy ahamiyati

Ikki va uch noma‘lumli tenglamalar sistemalarini tekstil sohasiga tatbiq etish quyidagi afzalliklarni beradi:

- texnologik jarayonlarni **optimallashtirish**;
- mahsulot sifatini **nazorat qilish**;
- ishlab chiqarish xarajatlarini **aniq hisoblash**;
- raqamli modellashtirish va **raqamli egizaklar** yaratishda foydalanish.

Xulosa

Ikki va uch noma'lumli tenglamalar sistemasi tekstil sanoatining turli bosqichlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, aralashma tarkibini aniqlash, bo'yoq eritmalarini tayyorlash, ishlab chiqarish xarajatlarini hisoblash kabi masalalarda ularning qo'llanishi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Matematik modellashtirish va hisob-kitob usullarini to'g'ri qo'llash orqali sanoatda sifat nazoratini kuchaytirish va resurslardan oqilona foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хусаинов А. М. Материаловедение и технология текстильного производства. – Т.: Fan va texnologiya, 2019.
2. Абдурахмонов Қ., Халилов Н. Оliy matematika asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. Montgomery D. C., Runger G. C. Applied Statistics and Probability for Engineers. – Wiley, 2019.
4. Tokarev B. N. Математическое моделирование в текстильной промышленности. – Москва: Легпромиздат, 2018.
5. Х.К. Abdurahmonova, I. Tursunov. “Texnologiya oliy o'quv yurtlari talabalariga oliy matematikani o'qitishning zamonaviy usullari”. Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Ilmiy axborotnomasi, №1, 2021, 101–105-betlar.

17.	ADABIY TIL — JAMIYATNING MADANIYATI VA IJTIMOY RIVOJLANISHIDAGI ROLI Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	79
18.	ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЮСУФА ХОСА ХАДЖИБА «КУТАДГУ БИЛИГ» Бердалиева Севара Дамировна	83
19.	НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ТРУДАХ В.П. БЕСПАЛЬКО, Е.С. ПОЛАТ, Л.В. ТАРАСОВОЙ, Н.Г. ЧЕРНОВОЙ И А.В. ФЕОФАНОВА Чернова Т. А.	88
20.	РАЗВИТИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА Юлдашев Баходир Бекмуратович	92
21.	AFG‘ONISTONDA MAXFIY TILLARDA SO‘ZLASHUVCHILARNING IJTIMOY JOYLASHUVI Jumayev Abror Jalil o‘g‘li	96
22.	APPLICATION OF AVERAGE VALUES IN TEXTILE INDUSTRY PROBLEMS X.K.Abdurakhmanova Sh.N.Tuychiyev	107
23.	STATISTICAL METHODS IN MATHEMATICAL MODELING WITH ECONOMIC APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY H.K.Abdurakhmanova M.M.Makhmudzhanov	111
24.	O‘QUVCHILAR LUG‘AT BOYLIGINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLAR VA INNOVATSION YECHIMLAR Allayarova Sojida Umirzakovna	116
25.	АШТАРХОНИЙЛАР СУЛОЛАСИ ДАВРИ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ Жуманиёз Сангиоров	120
26.	TABIAT VA JAMIYAT RIVOJLANISHINI BASHORATLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI Mamayusupov Umidjon Kurbanovich	133
27.	КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА И ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ПОДАГРОЙ Набиева Дилдора Абдумаликовна Эргашева Шахзода Хабибулла кизи	138
28.	ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН В ЗАДАЧАХ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Ш.Н.Туйчиев, З.А.Налибаева	146
29.	QON - ORGANIZMNING OYNASIDIR Shaymatov Sayfulla Raxmatullayevich	149
30.	XX ASR BOSHIDA TURKISTONGA KELGAN RAFAEL PAMPELLI HAYOTI VA ILMIY FAOLIYATI TARIXIGA BIR NAZAR Muminov Azizbek Boxodir o‘g‘li	154
31.	GLOBALLASHUV SHAROITIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH MEXANIZMLARI Sanaqulov Abror Nazarovich	157
32.	TABIATSHUNOSLIK DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA O‘QITUVCHINING RO‘LI Shaymatov Sayfulla Raxmatullayevich Keldieva Sevinch	161
33.	IKKI VA UCH NOMA‘LUMLI TENGLAMALAR SISTEMASINING	165